

«العالم في رأسي».. لوحات من تجربة الإماراتي عبدالله لطفي

التي تم بيع لوحاته فيها بالكامل، كما تم تكليفه بالكثير من الأعمال للعديد من الفنانين والبنوك، ومطار دبي الدولي، حيث يرى الملايين من المسافرين إبداعاته الفنية، كما نفذ أعمالاً لمناجر البيع بالتجزئة ورسم كتاب تلويح للأطفال بالتنسيق مع سفارة الإمارات في واشنطن.

الفنان عبدالله لطفي يعبر عن شغفه بالفن من خلال اهتمامه المذهل بالتفاصيل ونظرة للعالم بالأبيض والأسود وروح الدعابة

بالإضافة إلى ذلك، يقدم الفنان ورش عمل الرسم السريع والعروض التوضيحية للمدارس والجهات الأخرى، ويواصل تطوير قدراته على الصعيدين الفني والشخصي كفنان موهوب، كما يواصل تعليم زملائه، استخدام أساليب وسائط متنوعة، ويعمل على زيادة الوعي والاهتمام بالفنون بين أصحاب الهمم.

لوحات متنوعة تصور «الأردن: بين الحلم والواقع»

الغنية في اللوحات والتي تعبر عن إمكانات فنية وفنية هائلة من حقا الافتخار بها".
وشدد الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور في الأردن الدكتور إدموند راتكا على أهمية توفير منصة للشباب للتعبير عن آرائهم في مختلف المجالات وأبرزها الفن، وبناء المستقبل لمواصلة التطور والإزدهار.
وقالت مؤسسة شركة "بيش بوكس ميديا" رنا صويص إن الفن هو التعبير عما يمكن ولا يمكن قوله.
وأضافت "استطعنا أن نجتمع أحلام الفنانين في مكان واحد للتعبير عن رؤاهم وتطلعاتهم وأحلامهم، لذلك نحن فخورون بإبداعات الفنانين المشاركين وأفكارهم الخلاقة التي تسمى بالحلم".
وبيّن فنان الكاريكاتير عمر العبدلات أن فكرة المعرض جاءت بسبب الحاجة إلى منصة ترفع إبداعات الشباب وتصل خبراتهم، مشيراً إلى وجود العديد من أصحاب المواهب في الفن التشكيلي الذين يحتاجون إلى الرعاية والدعم.

شخص الأعمال مشتتة أيضاً بين الحلم والواقع

أبوظبي - تستضيف الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي، المعرض الكوميدي «العالم في رأسي» للفنان الإماراتي عبدالله لطفي.

يرمز المعرض الفني الذي يستمر حتى الخامس عشر من مايو القادم، إلى العلاقة القوية بين الإمارات وفرنسا في المجالات الثقافية والفنية.

ورحب الشيخ حمد المعلا، بمبادرة المعرض، مؤكداً أهمية نشر الوعي حول اندماج المصابين بالتوحد في المجتمع، ومشيراً إلى أن المعرض قدم مثالا على التعايش والتسامح.

وأعرب سالم النياضي، سفير الإمارات لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، عن امتنانه للحاضرين والمساهمين في الفراتكوفونية للحفاظ على العلاقات بين الثقافات والتبادلات المختلفة.

وعبر فرانك ترويلود مدير الرابطة الثقافية، عن أصالة اللوحات الفنية للشباب الإماراتي عبدالله لطفي، والتي تظهر القيم الإنسانية والكثير من المشاعر السامية للوطن.

وقال ترويلود "عبدالله لطفي فنان إماراتي شاب مقيم في دبي، وبالرغم من أنه يعاني من طيف التوحد، ولكنه موهوب للغاية، لذا تفخر الرابطة بأن تضع على جدرانها القطع الفنية تكريماً له، ولزيادة الوعي بأهمية إظهار الإبداعات المتنوعة لأصحاب الهمم".
ويعبر الفنان عبدالله لطفي عن شغفه بالفن من خلال اهتمامه المذهل بالتفاصيل ونظرة للعالم بالأبيض والأسود وروح الدعابة التي تنعكس في رسوماته.

اختار الفنان الذي يبلغ من العمر 29 عاماً العمل بالأبيض والأسود لأنه يذكره بكتب الرسوم الكرتونية، التي تعيده إلى أيام الطفولة ومرحلة البداية الأولى من الفن. ولفت إلى أنه يرى أن الفن أفضل عمل قام به على الإطلاق، لذا يتعامل مع لوحاته بحب وإخلاص، واستطاع أن يحول الفن التشكيلي إلى مصدر دخل وأسلوب حياة.
ويحظى الفنان الشاب بدعم كبير، حيث شارك في العديد من المعارض،

فنانو سوريا يجتمعون في معرض «فنان يرسم فنانا» عصام درويش: المعرض كان فرصة لتعريف الجمهور بالعديد من اللوحات النادرة

الموهبة الحقيقية تقرب بين الفنانين

للاهتمام ويخلق نوعاً من المحبة والثقة الفنية، نفذنا الفكرة بالكثير من المحبة وظهّر هذا بوضوح في اللوحات التي احتواها المعرض".

«فنان يرسم فنانا» معرض يقدم وجوها شهيرة في المشهد الفني السوري مثل نصير شوري ومحمد حماد وفاتح المدرس

كان مفاجئاً بالنسبة لجمهور عرض وجود بورتريه رسمه الحقوقي والفنان الراحل نجاة قصاب حسن (1920 - 1996) للفنان فاتح المدرس (1922 - 1999).
يعرف المجتمع السوري الفنان التشكيلي قصاب حسن من خلال كونه محامياً عتيقاً وشخصية إبداعية ظهرت في العديد من القطاعات الفنية، فهو مؤلف فيلم "سائق الشاحنة" أول فيلم تقدمه المؤسسة العامة للسينما عام 1968، وهو صاحب بعض المقطوعات الشعرية والزجلية الشهيرة في التراث السوري، كما كان معروفاً بعرّفه على آلة العود.

هذه المرة، فاجأ قصاب حسن، الغائب الحاضر، جمهور الفن التشكيلي بأنه يجيد الرسم أيضاً، فقد رسم بورتريه للرسم الشهير فاتح المدرس منذ فترة طويلة وقدمها عصام درويش في معرض «فنان يرسم فنانا».

عن لوحة الفنان قصاب حسن، يقول الفنان التشكيلي إدوارد شهيدا "نجاة قصاب حسن يرسم بين الحين والآخر، وأنا مطلع على بعض ما رسمه منذ سنين، لم يكن يعرف نفسه بالرسم، لكنه يمتلك مصولات جادة في هذا الجانب، وهناك لوحات له لدى العديد من الأصدقاء.. كان يرسم بشكل مختلف رغم أن إنتاجه قليل، لكن لوحاته تعلق في الخيال بقوة".

وأوضح "كانت جميلة في المعرض فكرته اللطيفة البراقة وكان جميلاً أكثر أن تكون له لوحات خاصة جديدة، وأن يساهم فيه العديد من الفنانين الكبار، وهذا ما تلقفه جمهور الفن التشكيلي السوري بالكثير من الشغف. الحاران إدوارد شهيدا وغسان ننعغ كانا موجودين وكذلك الحماسي والفنان الراحل نجاة قصاب حسن ونزار صابور وفؤاد دحدوح ويوسف عبدلكي وممتاز البجرة وجورج عشي وآخرون".

يمثل حضور كل من الفنانين إدوارد شهيدا وغسان ننعغ مكانة خاصة في الفن التشكيلي السوري المعاصر، وهما فنانان كبيران يقدمان فناً راقياً ورفيعاً. كثيراً ما يظهر الفنانان معا بحكم كونهما زميلي مهنة وجارين في مدينة دمشق، ورغم رحيل غسان ننعغ لمدينته ويقدم الكثير من الإبداع فيها، وهو على تماس مباشر مع جاره الفنان التشكيلي إدوارد شهيدا. معا حضرا في المعرض من خلال العديد من اللوحات، فتبادلا الرسم والحضور، فحينما يرسم شهيدا ننعغ وحينما آخر يرسم ننعغ شهيدا. وكان المكسب في حضور العبد وبريشتهما.

في دررشة سريعة معهما عن الفكرة والمعرض، يقولان "كانت الفكرة عفوية وجميلة ومفاجأة في البداية، لكنها جذبت اهتمامنا ووجدنا أنه من الضروري أن نتابع إنجازها، موضوع أن يرسم أحداً زميله ثم أن يكون هو في ذات الموضوع لاحقاً مثير

في دررشة سريعة معهما عن الفكرة والمعرض، يقولان "كانت الفكرة عفوية وجميلة ومفاجأة في البداية، لكنها جذبت اهتمامنا ووجدنا أنه من الضروري أن نتابع إنجازها، موضوع أن يرسم أحداً زميله ثم أن يكون هو في ذات الموضوع لاحقاً مثير

اجتمع عدد من الفنانين التشكيليين السوريين حول فكرة مبتكرة دفعتهم إلى إقامة معرض فني يتضمن مجموعة من اللوحات التي يرسمها فنانون عن فنانين آخرين. حظيت الفكرة بالمتابعة، وترجمت إلى التنفيذ في معرض جماعي في مدينة دمشق حمل عنوان "فنان يرسم فنانا".

بورتريه لفنان آخر كان معنا في ذات السهرة، أحببنا الفكرة فقام عدد من الفنانين برسم بعضهم البعض، لاحقاً تطورت الفكرة من خلال طرح قدمه الصديق مازن كنج بان تخرج الفكرة من خلال معرض متكامل ومخصص لها".
ويتابع "بدأت العمل على الفكرة وخلال ستة أشهر من العمل المتواصل، وصلنا إلى تنفيذ عدد من البورتريهات للفنانين التي لاقت صدى طيباً لدى الجمهور والمتابعين. الفكرة كانت بنت لحظتها لكنها حملت إلينا الكثير من الشوق لعدد من مشاهير الفن التشكيلي وعدد من اللوحات التي نعرف عن وجودها لتكون معنا من خلال هذا المعرض".

وعن كيفية تأمين اللوحات المشاركة في المعرض والمشاركات التي جاءت من كبار أهل الفن التشكيلي السوري، يقول عصام درويش "شارك في المعرض فنانون كبار، من الصف الأول في الفن التشكيلي السوري عبر تاريخه المعاصر، بعض اللوحات من مقتنياتي الشخصية التي توجد لدي منذ سنوات طويلة، احتفظ بها في مكان لا تلاق لها تشكل قيمة فنية عالية لفنانين سوريين مهمين. شعرت حين بلورة الفكرة وضرورة تنفيذها بأنها فرصة مناسبة لكي يتعرف الجمهور على اللوحات التي سمع عنها مراراً سابقاً من خلال بعض الأحاديث عنها".

نضال قوشحة
كاتب سوري

دمشق - بدأت حكاية معرض "فنان يرسم فنانا" بفكرة عفوية جمعت العديد من الفنانين التشكيليين السوريين، وانتهت بمعرض فني أقيم تحت رعاية وزيرة الثقافة السورية الدكتورة لبنانة مشوح، بدءاً من يوم الثالث عشر من مارس الجاري في صالة عشتار بالعاصمة دمشق ويستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر نفسه.

شارك في المعرض الفنانون عبدالله مراد وأدوار شهيدا وغسان ننعغ وأحمد إبراهيم وجبران هدايا ونزار صابور وفؤاد دحدوح وجورج عشي ونجاة قصاب حسن.

حفل المعرض باجواء حميمية كونه يقدم وجوها شهيرة في المشهد الفني السوري مثل نصير شوري ومحمد حماد وفاتح المدرس، من خلال رسومات فنانين عاشوا معهم في زمنهم أو في الوقت المعاصر. وقدم المعرض مساهمة شهيرة للفنان نزار صابور من خلال مشروعه الذي سماه "الأيقونات السورية"، الذي تجاوز الخمسين لوحة وثق فيها فنيا عدداً من رموز سوريا الإبداعية.

يقول الفنان التشكيلي عصام درويش صاحب الصالة ومديرها عن الفكرة من المعرض وكيف ولدت "اجتمعنا في سهرة ذات ليلة، تأخر الوقت فقام أحد الفنانين فيها برسم

